

LOVIYA URUG‘LARINING UNUVCHANLIGIGA EKISH CHUQURLIGINING TA’SIRI

O‘roqov Sirojiddin Xudayberdiyevich¹, Oltiboyeva Feruza Malikovna²

¹Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti O‘simliklar fiziologiyasi kafedrası
o‘qituvchisi, ²Lalmikor dehqonchilik ilmiy-tadqiqot institute PhD doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14017005>

Annotatsiya. *Mamaqolada Samarqand viloyatining tipik bo‘z tuproqlarida loviya navlarini turli xil ekish chuqurligida unib chiqish qobiliyati o‘rganildi. Urug‘larning unib chiqish qobiliyati urug‘laning irsiyatiga hamda tarkibidagi zahira oziq moddalarning miqdoriga bog‘liq. Urug‘lar moslanuvchanligining fiziologik asoslarini tahlil qilish va shu hududga mos mahsuldor navlarni ajratish va ishlab chiqarishga tatbiq etish boyicha tadqiqotlar bayon etilgan.*

Kalit so‘zlar: *Samarqand, oziq-ovqat xavfsizligi, loviya, suv, ekish chuqurligi, urug‘larning unib chiqish qobiliyati.*

Аннотация. *В статье представлены результаты проведенного исследования способности сортов фасоли прорасти на различной глубине посадки на типичных серых почвах Самаркандской области. Способность семян к прорастанию зависит от наследственности семян, а также от количества содержащихся в них запасных питательных веществ. В данной статье изложены исследования по анализу физиологических основ адаптации семян и выделению продуктивных сортов, подходящих для этого региона, и применению их в производстве.*

Ключевые слова: *Самаркандская область, продовольственная безопасность, фасоль, вода, глубина посадки, всхожесть семян.*

Annotation. *The article presents the results of a study of the ability of bean varieties to germinate at different planting depths on typical gray soils of the Samarkand Region. The ability of seeds to germinate depends on the heredity of the seeds, as well as on the amount of spare nutrients contained in them. This article presents research on the analysis of the physiological basis of seed adaptation and the selection of productive varieties suitable for this area and their application in production.*

Keywords: *Samarkand Region, food security, beans, water, planting depth, seed germinating ability.*

KIRISH

Bugungi kunda dunyo aholi sonining tezlik bilan ko‘payishi oziq-ovqatga bo‘lgan talabining oshishiga olib keladi. Aholi sonining oshishi oziq-ovqat xavfsizligi uchun katta muammo hisoblanadi.. Bu borada, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktyabrdagi PF-5853-son “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni, 2022-yil 28 yanvardagi PF-60 sonli “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” gi Qarorlari hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilab berilgan.

Aholining oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash uchun oziq-ovqat homashyosini ishlab chiqarishni 70 foizga oshirish kerak, bunga ekin maydoni hududlarini kengaytirish emas, balki hosildorlik darajasini oshirish hamda takroriy ekin sifatida ekiladigan o‘simliklar xilma-xilligini ko‘paytirish lozim. Hozirgi kunda loviya yetishtiriladigan maydon 33,1 million gektarni va ishlab

chiqarish 28,9 million tonnani tashkil etdi. Dukkakli ekinlardan oqsilga boy bo‘lgan loviya dukkagini ishlab chiqarishning 50% Osiyo mamlakatlari hissasiga to‘g‘ri keladi. Statistika ma‘lumotlarga ko‘ra 2022-yilda esa loviyani dukkakli don sifatida 36 523 173 gektar maydon yetishtirilgan [8]. Shunday ekan, qishloq xo‘jaligida sifatli va kam xarajatli, ekologik toza oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish muhim vazifalardan biridir. Shuni aytish joizki, 2019-yilda dunyoning 104 ta davlatdan jami maydonda 33 mln gektar loviya yetishtirilib, jami 29 mln tonna yalpi hosil olingan [3]. Hozirgi kunda iqlim o‘zgarishi natijasida yuzaga kelgan suv tanqisligi, takroriy ekin sifatida qishloq xo‘jaligi o‘simliklari jumladan, loviya navlarini ekish, suv tanqisligi va qurg‘oqchilik sharoitida o‘simliklar morfologiyasi va fiziologiyasi o‘zgarishlar mexanizmini o‘rganish, nazariy va ilmiy muammolardan biri bo‘lib, bunday sharoitda esa ularning o‘sishi, rivojlanishi va mahsuldorlik ko‘rsatkichlari hamda fiziologik jarayonlarning o‘rganish bo‘yicha ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Hududimiz tuproq-iqlim sharoitida loviya navlarining ekish hamda yetishtirish bo‘yicha agrotexnik tadbirlarni takomillashtirish, shu orqali aholini sifatli oqsilga bo‘lgan talabini boyitish va chorvachilikni sifatli yem-xashak bilan ta‘minlash, suv tanqis sharoitida qurg‘oqchilikka chidamli loviya navlarini aniqlash, amaliyotga joriy qilishdan iborat

Materiallar va uslublar. Dala tajribalarini Samarqand viloyatining Pastdarg‘om tumanidagi “Naxangov Sherbek” fermer xo‘jaligining tipik-bo‘z tuproqli sharoitda olib borildi. Tajriba loviya navlarining ang‘izdan bo‘shagan maydonlarga takroriy ekin sifatida “Ravot”, “Mahsuldor”, “Oltin” va “Oltinsoch” navlarida olib borildi. Tadqiqotlar umumqabul qilingan uslublar asosida olib borildi. Hududning iqlimi kontinental, quyosh radiatsiyasining kuchliligi, sutkalik va mavsumiy o‘zgarib turishi, uzoq davom etadigan jazirama issiq va quruq yoz mavsumi hamda bir muncha sovuq qish bilan tavsiflanadi. Lekin, shimol, shimoliy-sharq va sharq tomondan tog‘lar bilan o‘ralganligi uchun qishi iliqroq. Yanvar oyida o‘rtacha harorat 2,1°C, iyulda 28,1°C, eng past harorat 27°C, eng yuqori harorat 45°C. Yillik yog‘in 327 mm bo‘lib, asosan, qish va bahorda yog‘adi. Bunday hududlarda bugungi kunda harorat nisbatan ortib bormoqda, buning natijasida qurg‘oqchilik o‘simliklarning o‘sish va rivojlanishiga xavf solmoqda, qurg‘oqchilikka va issiqlikka nisbatda chidamli o‘simliklarni bunday hududlarda yetishtirish va ulardan samarali hosil olish juda muhim iqtisodiy ahamiyatga ega. [9].

Tahlil va natijalar. tahlili. O‘simliklarning urug‘lari ularning ko‘payishi va tarqalishini ta‘minlaydi. Shuningdek, o‘simliklarning o‘sishi ham urug‘larning unish jarayonidan boshlanadi. Urug‘lar odam va hayvonlar uchun oziqa sifatida ham muhim ahamiyatga ega. Ma‘lumki, o‘simlik olami turlarining urug‘lari unuvchanligini turli muddatlarda saqlash qobiliyatiga ega. Urug‘larning unishi, suvni shimib olib bo‘rtishi endospermdagi murakkab fermentativ jarayonlar tizimining natijasi hisoblanadi. Unuvchanlik urug‘larning muhim xususiyati bo‘lib, ko‘p omillarga: genotipi, harorat, namlik, morfologik va fiziologik xususiyatlariga, saqlash muddatlari va sharoitlariga va boshqalarga bog‘liqdir[7]. Shu bois tajribalarimizda Samarqand viloyatining Pasdrag‘om tumanidagi tajriba dalasi sharoitida urug‘larning unuvchanligi o‘rganildi.

Biz tadqiqotlarimizda loviya urug‘larining ekish chuqurligi bo‘yicha dala tajribalarini o‘tkazdik. O‘simlik urug‘larini unib chiqish xususiyatlarini o‘rganish, muhit sharoitlarini hisobga olgan holda agrotexnologik tadbirlarni to‘g‘ri tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi. Urug‘larining unib chiqish qobiliyati asosiy ko‘rsatkichlaridan biri bo‘lib, bu jarayon ko‘pgina omillarga bog‘liq ravishda o‘simlikda kechadigan fiziologik jarayonlar, mahsuldorlik va hosildorlikka katta ta‘sir etadi. Tuproq namligi bir xil bo‘lgan, ammo ekish chuqurligi har xil bo‘lgan sharoitda loviya navlarning unib chiqish qobiliyatida xilma-xillik kuzatiladi. Tadqiqotlar dala tajribalari tariqasida amalga oshirildi.

Namlik yetarli bo‘lgan sharoitdagi loviya navlarining unuvchanlik qobilyati
(to‘liq to‘yinishga nisbatdan % hisobida)

Tadqiqotlarimiz dala tajribalari tariqasida, takroriy ekin sifatida g‘alladan bo‘shagan maydonlarda olib borildi. Ekish uchun loviyaning saralangan urug‘laridan foydalandik. Olingan natijalar quyidagi jadvalda keltirildi.

№	Ekish chuqurligi, sm	Urug‘larning unuvchanligi, %			
		Ravot	Mahsuldor	Oltin	Oltinsoch
1	1-2	17.95	16.68	17.4	14.98
2	3-4	86.43	87.72	85.6	81.11
3	5-6	97.91	98.10	97.0	96.84
4	7-8	85.21	89.61	84.1	88.53
5	9-10	20.39	24.08	21.2	20.57

Tadqiqotlarimiz natijasida jadval ma’lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, ekish chuqurligi 1-2 sm bo‘lganda, loviya urug‘larining unib chiqishi qobilyati eng past foizlarda ya’ni Ravot-17.95 %, Mahsuldor-16.68 %, Oltin-17.49 % va Oltinsoch navida esa 14.98 %ni tashkil qildi. Urug‘larning unuvchanlik natijalarining past bo‘lishiga sabab, urug‘larning unub chiqishi uchun yetarli namlikning bo‘lmaganligidadir. Ekish chuqurligi 3-4 sm bo‘lganda esa Ravot navida 86.43 %, Mahsuldor navida 87.72 %, Oltin navida 85.65 %, Oltinsoch navida esa 81.11 % ni tashkil qildi. Eng maksimal ko‘rsatkich esa ekish chuqurligi 5-6 sm holatida aniqlandi, bunda olingan natijalar Ravot navida 97.91 %, Mahsuldor navida 98.10 %, Oltin navida 97.03 %, Oltinsoch navida esa 96.84 % ekanligi qayd etilgan. Bunga sabab, urug‘larning unuvchanligiga namlikning hamda boshqa omillarning normal holatida bo‘lishidir. Jadvalda keltirilganidek, ekish chuqurligi 7-8 sm bo‘lganda Ravot navida 85.21 %, Mahsuldor navida 89.61 %, Oltin navida 84.19 %, Oltinsoch navida esa 88.53 % urug‘larning unuvchanligi aniqlandi. Natijalarning nisbatan biroz pasayganligi kuzatish mumkin. Ekish chuqurligi 9-10 sm bo‘lganda Ravot navida 20.39 %, Mahsuldor navida 24.08 %, Oltin navida 21.26 %, Oltinsoch navida esa 20.57 % urug‘larning unuvchanligi aniqlandi.

Xulosa. Umuman olganda, Samarqand viloyati sharoitida takroriy ekin sifatida g‘alladan bo‘shagan maydonlarga loviya urug‘larini yoppasini undirib olish uchun 5-6 sm chuqurlikka ekish tavsiya etiladi.

ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022–2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risidagi”gi PF-60-son Qarori. Elektron manba: <https://lex.uz/docs/5841063>.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-sentyabrdagi PF 5853-son “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” gi Farmoni.

3. Sanayev S., Xudayqulova M., Лучшие интеллектуальные исследования <http://web-journal.ru/> Часть-23. Том-2. Июнь -2024/, С 369-381
4. J.X .Xo‘jayev “O‘simliklar fiziologiyasi” T.: Mehnat 2004 B.
5. B.S.Autxonov. “O‘simliklarni noqulay omillarga chidamlilik fiziologiyasi” laboratoriya mashg‘ulotlari Samarqang 2020
6. Hayat, I., Ahmad, A., Masud, T., Ahmed, A., & Bashir, S. (2014). Nutritional and health perspectives of beans (*Phaseolus vulgaris* L.): an overview. *Critical reviews in food science and nutrition*, 54(5), 580-592
7. Avutxonov B.S., Ubaydullayev Z.J., Atayeva Sh.S. BULLETIN OF THE AGRARIAN SCIENCE OF UZBEKISTAN № 5 (17/2) 2024 P.101-102
8. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/agriculture-2>
9. https://uz.wikipedia.org/wiki/Pastdarg‘om_tumani